

DESENVOLVIMENTO DE UMA TECNOLOGIA DIDÁTICA DIGITAL: USO DO INSTAGRAM COMO FERRAMENTA AUXILIAR NO ENSINO DE FIOLOGIA HUMANA.

Tatiany Alves Celeste dos Santos¹
Daniele Matos de Moura Brasil²

RESUMO: O avanço das tecnologias digitais tem transformado as práticas educacionais, tornando-se um importante recurso didático para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Na área da saúde, o uso dessas ferramentas contribui para tornar o aprendizado mais dinâmico, acessível e alinhado à realidade dos estudantes. Nesse contexto, o artigo aborda o uso do Instagram como ferramenta didática no ensino da disciplina de Fisiologia Humana. A iniciativa surgiu como uma proposta da professora orientadora e foi implementada por meio da criação de uma página na rede social, com o objetivo de tornar o conteúdo mais acessível, visual e atrativo para os alunos. A proposta se baseia na integração da tecnologia ao ensino, aproveitando o uso frequente das redes sociais pelos estudantes para ampliar o alcance das monitorias e facilitar a aprendizagem por meio de postagens simples, informativas e visuais.

Palavras chaves: Ensino Digital; Instagram; Tecnologias Educacionais.

¹ Graduanda do Curso de Enfermagem, pelo Centro Universitário UNIGRANDE. E-mail: estudostaty07@gmail.com

² Docente do Curso de Enfermagem no Centro Universitário UNIGRANDE E-mail: danielabrasil@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

Tecnologia em saúde é importante para o estudo dos alunos, pois proporciona uma maior diversidade de conteúdo e uma forma prática de aprendizagem, evitando que o processo seja monótono. Muitas vezes, os alunos precisam de um conteúdo leve para conseguir compreender melhor os assuntos.

Um dos desafios atuais no ensino da área da saúde é incorporar a tecnologia como ferramenta para diversificar o conteúdo e adequar o processo de aprendizagem às necessidades dos estudantes. As instituições educacionais enfrentam a necessidade de inovar suas metodologias de ensino para responder aos avanços tecnológicos e às mudanças sociais (Gijon; Barrera, 2020). O uso global das mídias sociais cresce rapidamente, impulsionado pelo acesso crescente à internet, e tem sido cada vez mais adotado também por profissionais de saúde para comunicação e interação com pacientes e entre colegas. A pesquisa nessa área tem

se expandido, destacando o papel das mídias sociais na saúde (Rukavina *et al.*, 2021).

O Instagram é uma rede social muito utilizada pelos jovens, que passam várias horas por dia consumindo conteúdo online. Conforme discutido por (Santos; Rudnik, 2022)., as redes sociais, como o Instagram, podem ser utilizadas como ferramentas educativas, promovendo maior interação entre os alunos e os conteúdos, especialmente por meio da visualidade e da linguagem digital. Embora a proposta original se refira ao ensino de arte, essa abordagem pode ser adaptada ao ensino de fisiologia humana, utilizando imagens anatômicas, infográficos e vídeos curtos que facilitem a compreensão dos processos corporais. Nesse sentido, a utilização do Instagram como ferramenta pedagógica na disciplina de Fisiologia Humana surge como uma estratégia inovadora, capaz de tornar o conteúdo mais acessível e atrativo. Além disso, iniciativas dessa natureza contribuem para a monitoria ao possibilitar novas formas de contato com os estudantes, fortalecendo a troca de informações e estimulando o interesse pela disciplina. Assim, o presente trabalho apresenta a experiência de criação e utilização de uma página no Instagram voltada para a disciplina de Fisiologia Humana, descrevendo seu processo de elaboração, os tipos de conteúdo produzidos e a avaliação dos estudantes quanto à relevância da proposta.

2 METODOLOGIA

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O estudo qualitativo foi realizado utilizando as plataformas *Scientific Electronic Library Online* (SciELO), e *National Library of Medicine* (PubMed) com as temáticas: Tecnologia digital na Educação em Saúde, Uso de Mídias Sociais no Ensino, Educação Híbrida, Ensino Remoto na Saúde e O Uso do Instagram na Educação.

Desse modo, foi utilizado os critérios de inclusão: artigos originais, gratuitos, *online* e disponíveis nas línguas, portuguesa, inglesa ou espanhola; e *websites* de saúde. Sobre critérios de exclusão: textos duplicados, e publicações fora da temática. No estudo foram filtrados 11.422 (onze mil, quatrocentos e vinte e dois). Após aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, 3 (três) artigos foram selecionados para compor o corpus final da pesquisa.

2.2 CRIAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO INSTAGRAM

A página @fisiologiacomvc, chamada Fisiologia com Você, foi criada com a ideia de usar o Instagram como uma ferramenta de apoio para os alunos da disciplina de Fisiologia Humana. A intenção era deixar o estudo mais leve, atrativo e de fácil acesso, aproveitando uma rede social que os estudantes já utilizam no dia a dia.

O projeto começou no dia 17 de setembro de 2025 e foi desenvolvido pela monitoria da disciplina, com o acompanhamento das professoras responsáveis. A proposta surgiu como uma forma de reforçar os conteúdos vistos em sala de aula e despertar mais interesse nos alunos, já que o Instagram permite uma comunicação mais visual e próxima.

As postagens foram feitas de acordo com os temas trabalhados nas aulas, para manter uma relação direta com o que estava sendo estudado. Até o momento, foram realizadas 16 publicações, abordando principalmente o sistema cardiovascular, como débito cardíaco, ciclo cardíaco, eletricidade do coração, receptores adrenérgicos e sistema ABO, e o sistema respiratório, explicando suas funções, órgãos e principais processos fisiológicos. Também foram feitos posts sobre o sistema renina-angiotensina, mostrando a integração entre os diferentes sistemas do corpo humano.

Para montar os conteúdos, foram utilizadas ferramentas digitais simples e acessíveis. O *Canva* foi usado para criar cards e carrosséis, enquanto o *Capcut* foi utilizado na edição de um vídeo de apresentação das professoras e monitoras responsáveis pela página, o que ajudou a aproximar os alunos do projeto. As postagens aconteciam com frequência de duas ou mais vezes por semana, seguindo um cronograma pensado para acompanhar o ritmo das aulas.

Além das postagens fixas, também foram utilizados recursos de interação do Instagram, como stories, enquetes e caixas de perguntas. Um dos destaques foi o quiz sobre o sistema respiratório, que teve boa participação dos alunos e ajudou a revisar o conteúdo de forma mais leve e descontraída.

As monitoras ficaram responsáveis por criar, organizar e publicar os materiais, além de responder mensagens e comentários dos alunos. As interações aconteceram principalmente por meio de curtidas, salvamentos, comentários e mensagens no direct, demonstrando o interesse dos estudantes e o potencial do Instagram como apoio ao aprendizado.

Dessa forma, a experiência com a página Fisiologia com Você mostrou que o uso das redes sociais pode ser uma estratégia educativa criativa e eficiente, ajudando a tornar o estudo da Fisiologia Humana mais acessível, atrativo e próximo da realidade dos alunos.

3 ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

Destaca a tecnologia como um recurso essencial para tornar o ensino em saúde mais dinâmico e acessível. Ao propor a diversificação de metodologias, aponta a necessidade de inovação pedagógica frente às transformações sociais e tecnológicas.

O texto evidencia o crescimento do uso das mídias sociais na área da saúde, ressaltando seu potencial como ferramenta de comunicação entre profissionais e pacientes. A citação aponta uma tendência global de integração digital na prática e na pesquisa em saúde.

Instagram como recurso pedagógico, aproveitando sua linguagem visual para engajar os alunos. A ideia é adaptar estratégias do ensino de arte para a área da saúde, tornando o aprendizado mais acessível e atrativo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a presença cada vez maior da tecnologia no cotidiano dos estudantes, o uso de ferramentas digitais no ensino se torna quase indispensável. O Instagram,

por ser uma rede social popular entre os jovens, mostrou-se uma excelente alternativa para aproximar o conteúdo da realidade dos alunos e deixar o aprendizado mais leve e atrativo.

A experiência com a página Fisiologia com Você demonstrou que as redes sociais podem ser usadas de forma educativa e criativa, ajudando os estudantes a compreender melhor os temas abordados na disciplina. Além disso, o projeto contribuiu para fortalecer o vínculo entre alunos, monitoras e professoras, criando um ambiente de aprendizado mais interativo.

Iniciativas como essa servem de incentivo para que outras disciplinas também explorem o uso consciente e educativo das redes sociais, tornando o ensino mais dinâmico, acessível e conectado com as novas formas de aprender.

REFERÊNCIAS

GIJON, Florentino Mendez; BARRERA, Magda Concepción Morales. Diseño de un ambiente de aprendizaje blended learning como propuesta de innovación educativa en la Universidad de la Sierra Juárez. RIDE: Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo, Guadalajara, v. 11, n. 21, e026, dez. 2020. Disponível em:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2007-74672020000200126&lng=es&nrm=iso. Acesso em: 17 set. 2025. DOI:

.

RUKAVINA, Chá Vukusic T. et al. Perigos e benefícios das mídias sociais no e-profissionalismo de profissionais de saúde: revisão de escopo. Journal of Medical Internet Research, [S. l.], v. 23, n. 11, e25770, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.2196/25770> Acesso em: 17 set. 2025.

SANTOS, Rodrigo Otávio dos; RUDNIK, Raquel Machado Lopes. Instagram e a educação: algumas considerações. Revista Brasileira de Educação, [S. l.], v. 27, e270099, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1413-24782022270099> Acesso em: 20 set. 2025.